

GLOBALLASHUV SHAROITIDA MILLATLARARO TOTUVLIKNI SAQLAB QOLISH VA YANADA RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Qandov Bahodir Mirzaevich
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq
ta'limi kafedrasida dotsenti, f.f.d., (PhD)
Tel. 93-479-47-76
E-Pochta: kandov1976@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada bugungi globallashuv jarayonida respublikamizdagi mavjud millatlararo totuvlikni va bag'rikenglikni saqlab qolish va yanada rivojlantirish, mazkur jarayonga salbiy ta'sir etuvchi omillar tadqiq etilgan. SHuningdek maqolada, globallashuv jarayonida jamiyat beqaror rivojlanishiga salbiy ta'sir etuvchi omillarni bartaraf etishga doir amaliy chora-tadbirlarni tizimli ravishda amalga oshirish hamda takomillashtirib borish zaruriyati to'g'risida xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: globallashuv, millat, millatlararo munosabatlar, millatlararo totuvlik, bag'rikenglik, teng huquqlilik, jamiyat, davlat, siyosiy vaziyat, ijtimoiy taraqqiyot, milliy o'zlikni anglash.

Аннотация: В статье исследуется сохранение и дальнейшее развитие межнационального согласия и толерантности в нашей республике в условиях современной глобализации, а также анализируются факторы, оказывающие негативное влияние на данный процесс. Кроме того, в статье представлены выводы о необходимости систематического осуществления и совершенствования практических мер по устранению факторов, негативно влияющих на устойчивое развитие общества в условиях глобализации.

Ключевые слова: глобализация, нация, межнациональные отношения, межнациональное согласие, толерантность, равноправие, общество, государство, политическая ситуация, социальное развитие, национальная самобытность.

Abstract: The article explores the preservation and further development of interethnic harmony and tolerance in our republic amid the ongoing globalization process, as well as examines the factors that negatively impact this process. Additionally, the article presents conclusions on the necessity of systematically implementing and improving practical measures to eliminate factors that adversely affect the stable development of society in the context of globalization.

Keywords: globalization, nation, interethnic relations, interethnic harmony, tolerance, equality, society, state, political situation, social development, national identity.

Kirish. Bugungi kunda millat, milliy davlatchilik, milliy mafkura dolzarb masalalardandir. Faylasuf olim S.Otamuratovning ta'kidlashicha "Bugun globallashuvning avj olishi sharoitida millatni asrash global muammoga aylanmoqda. Chunki u jarayon "kichik" va kam taraqqiy qilgan mamlakatlardagi xalq (millat)larni yirik va taraqqiy qilgan mamlakatlar hamda ularda yashayotgan xalq (millat)larga qo'shilib ketish xafini kengaytirmoqda. Bunday sharoitda o'z davlatiga ega bo'lish mamlakatlarning ana shu xafdan himoyalanihida muhim ahmiyatga ega bo'ladi"[1, 77]. Globallashuv natijasida millatlarning integratsiyasi oxir oqibat milliylikni yo'qolishiga olib keladi, kabi bashoratlarga qarshi o'laroq, XXI asrda ham millatning mavqe'i keskin o'zgarmadi. "Millat bo'lish bizning davrimizning siyosiy hayotidagi eng muhim qonuniy qadriyat"[2, 27] ligicha

qolmoqda. Millat, xalq mavjud ekan madaniyatini rivojlantirish va madaniy ehtiyojlarini qondirishga mudom ehtiyoj sezadi.

Madaniy rivojlanish va madaniy ehtiyojlarni qondirish inson, jamiyat mavjudligining, ijtimoiy taraqqiyotning shartidir. Globallashuv zamonaviy ko‘rinishda integratsiyaning ko‘p darajali va serqirra tizimi sifatida namoyon bo‘lmoqda, shu jumladan milliy integratsiyalashuv ham avj olib borayotgan bir davrda milliy harakatlarning kuchayishi, millatlar va millatchilikning kelib chiqishi, ularning mohiyati, shakllanishi va rivojlanishi tamoyillari, harakat mexanizmlari to‘g‘risida bir qator muhim masalalar yuzaga kelmoqda. Milliy masalalar nafaqat davlatning ichki va tashqi siyosati darajasida, balki jamiyatning barcha sohalarida ham muhim rol o‘ynamoqda.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar va bunyodkorlik ishlari natijasida xalqimizning ongu tafakkuri, dunyoqarashi o‘zgarmoqda. Yurtimizda huquqiy davlat, fuqarolik jamiyatini barpo etishda “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari” degan hayotbaxsh g‘oyaning ahamiyati tobora ortib bormoqda[3]. Yangi etnosiyosiy paradigma mazkur soha ommaviy axborot vositalarining millatlararo munosabatlarni mustahkamlashdagi o‘rniga alohida e‘tibor qaratadi, chunki ular turli millat va elatlarga mansub madaniy qadriyatlarni saqlab qolish, ularni tarannum etish, boshqalarni bunday madaniy boyliklar bilan tanishtirish funksiyasini bajaradilar.

Shuningdek, O‘zbekistonda istiqomat qiluvchi turli millat va elatlarga mansub fuqarolarimiz tarixiy vatanlaridagi millatdoshlarini o‘z hayoti, yutuqlari, tajribalari bilan tanishtirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Matbuot, radio, televideniya o‘ziga xos usullar bilan kishilar ruhiyatiga va ongiga ta‘sir ko‘rsatuvchi, jamoatchilik fikrini shakllantiruvchi vosita ekanligini ham inobatga olsak, ularning millatlararo totuvlik g‘oyasini singdirishdagi o‘rni va ahamiyati yuqori ekanini anglaymiz. Umuman olganda butun zamonaviy globallashuv davrida dunyoda milliy masalaga e‘tibor oshib borishining sababi, milliy omilning har bir inson hayotida, ijtimoiy hamda siyosiy jarayonlarda o‘z ta‘sirini yo‘qotmaganligidadir.

Globallashuv asrida ijtimoiy-gumanitar fanlarning millat va millatning shakllanishi (kelib chiqishi) muammosiga berayotgan alohida e‘tibori dunyo xaritasida mustaqil davlatlar sonini ortganligi bilan ham bog‘liq, albatta. Millat haqidagi Gegelning konsepsiyasi davlat tushunchasi bilan chambarchas bog‘liq, chunki zamonaviy davlat, avvalo, milliy davlatdir. Siyosatchi olim Sh.Avineri Gegelga millatchilikning madaniy-romantik versiyasi xos emasligini ta‘kidlaydi, ammo etatistik millatchiligi, ya‘ni millatlar shakllanishida siyosat, milliy davlatchilikni shakllanishining asosiy omili sifatida ko‘rsatilganligi haqida gapirish mumkin: “Agar birinchi hodisa Gegelga butunlay begona bo‘lgan bo‘lsa, ikkinchisiga nisbatan “siyosiy” yoki to‘g‘rirog‘i, etatistik jihat, Gegelning hissasi bo‘lib, va shubhasiz, uning falsafasida siyosiy sohalar ustunlik qiladi»[4, 227].

Bunday davlatlar o‘z oldiga, milliy g‘oya asosida ko‘p millatli jamiyatni birlashtirish vazifasini qo‘ygan, chunki jamiyat hayotining eng muhim shartlaridan biri turli millat va elat vakillari o‘rtasida birlik va hamjixatlik muhitini yaratishdir. SHunday ekan millat, milliy identifikatsiya, milliy o‘ziga xoslikni o‘rganish muammolari o‘ziga tobora ko‘proq e‘tibor tortmoqda, ularning atrofida ko‘plab munozaralar bo‘lib o‘tmoqda. Milliy o‘ziga xoslik va millatlararo munosabatlar masalalari, yuqorida ta‘kidlanganiday, dunyo xamjamiyatiga integrallashuvni maqsad qilgan va bu yunalishda o‘zgarishlar yuz berayotgan ko‘p millatli davlatlar uchun dolzarbdir, shu jumladan 130 dan oshiq millat va elat vakillari istiqomat qiluvchi Yangilanayotgan O‘zbekiston uchun ham muhim masaladir.

O‘zbekiston hukumati madaniyatda milliylik va baynalmilallik nisbatini to‘g‘ri olib borishga alohida e‘tibor berayapti. Bunday siyosat mamlakatimizda istiqomat qilayotgan ko‘plab millat va elatlar tomonidan qo‘llab quvvatlanmoqda, kelajakka umid bag‘ishlamoqda,

millatlararo munosabatlarni mustahkamlash, jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynamoqda. Millatlararo munosabatlar fuqarolik jamiyatini harakatga keltiradigan, unda inson huquq va erkinliklari amal qilishini ta'minlaydigan institutlar faoliyati bilan chambarchas bog'liq. Har bir institut faoliyati yoki hukumat qabul qiladigan qarorlar o'zidan-o'zi reallikka aylanmaydi. Agar jamiyat polietnik xususiyatlarga ega bo'lsa, undagi institutlar faoliyati qabul qilinadigan qarorlar millatlar va elatlar vakillarining diqqatini tortmay qolmaydi.

Inson huquqlari va uning qadr-qimmatini etakchi o'rinda turgan demokratik davlatda millatlararo munosabatlar barqaror rivojlanadi. Millatlararo munosabatlar negizida esa har bir millatning o'zaro aloqalari jamiyatning etnik rivojini ta'minlaydi.

Demokratik jamiyatda millatlararo munosabatlar rivojini ta'minlashda quyidagilarga e'tibor qaratish lozim: *Birinchi*dan, millatlararo munosabatlar jamiyatning siyosiy-huquqiy barqarorligiga ko'p jihatdan bog'liq bo'lib, u o'z navbatida etnik muvozanatni va ijtimoiy taraqqiyotni ta'minlaydi. *Ikkinchi*dan, jamiyatda har bir millatning urf-odat, an'ana, qadriyatlarini singari o'ziga xos xususiyatlari mavjudki, bu narsalar boshqalardan hurmat va e'tiborni talab etadi. *Uchinchi*dan, jamiyatda ma'aviy dunyoqarashning pastligi ya'ni boshqa millatga nisbatan o'z millatini ustun qo'yish, o'zga urf-odat, madaniyat va an'analarni mensimastlik ham millatlararo munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. *To'rtinchi*dan, fuqarolik jamiyatining istiqbolini ta'minlash uchun milliy madaniy markazlar va milliy tipdagi tashkilotlar faoliyatini umumdavlat va umumxalq manfaatlariga muvofiqlashtirish hamda ularni milliy biiqlikdan umumtaraqqiyot tomon yo'naltirish lozim. *Beshinchi*dan, demokratik jamiyatda millatlararo munosabatlarda muvozanatni ta'minlashda har bir millatga xos etnopsixologiyani inobatga olish darkor.

O'zbekiston ilg'or, rivojlangan mamlakatlar tajribasiga asoslangan holda, huquqiy demokratik davlat qurishga intilmoqda. Huquqiy demokratik davlatda, qonunning ustuvorligi, barcha fuqarolarning qonun va mustaqil sud oldida tengligi ta'minlanadi, inson huquqlari va erkinliklari kafolatlanadi, hokimiyat vakolatlarining bo'linish prinsipi qaror topadi. Faqat shunday davlat etnopluralizmni ta'minlashi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev takidlaganidak, "O'zbekiston millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik sohasida o'z an'alariga doimo sodiq bo'lib, bu yo'ldan hech qachon og'ishmasdan ilgari boradi. Mamlakatimizda turli millat va diniy konfessiyalar vakillari o'rtasida o'zaro hurmat, do'stlik va ahillik muhitini mustahkamlashga birinchi darajali e'tibor qaratiladi.

Bu – bizning eng katta boyligimiz va uni ko'z qorachig'idek asrab-avaylash barchamizning burchimizdir. Xabaringiz bor, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining yalpi majlisi tomonidan muhim bir hujjat – "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik" rezolyusiyasi qabul qilindi. Ushbu rezolyusiyani qabul qilish tashabbusi 2017-yil sentyabr oyida Bosh Assambleyaning 72-sessiyasida O'zbekiston tomonidan ilgari surilgan edi. Bizning taklifimizni Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo bo'lgan 193 ta davlat keng qo'llab-quvvatlagani jahon hamjamiyati tomonidan O'zbekistonning sa'y-harakatlariga berilgan yuksak baho va e'tirof sifatida barchamizga katta mamnuniyat va g'urur-iftixor bag'ishlaydi"[5].

Lekin bu borada amaliyotda hali qator muammolar ham mavjudligini inkor qilish mumkin emas. *Birinchi*dan, jamiyat a'zolari ijtimoiy ongidagi ma'muriy-buyruqbozlik tuzumi davrida shakllangan eskicha fikrlarni hamda istiqbol davrida ayrim kishilarda uyg'ongan madaniyatni faqat milliy asosdagina rivojlantirish mumkin degan noto'g'ri yondashishni bartaraf etish lozim. *Ikkinchi*dan, madaniy boyliklarning O'zbekistonni xorijga tanishtiruvchi rolini to'g'ri anglash, ularning o'ziga xos vizit kartochkasi ekanligini ta'minlash lozim. Faqat shu tarzda madaniy boyliklarimiz integratsiyani chuqurlashtirishga xizmat qiladi. *Uchinchi*dan, tadbirkor,

ishbilarmonlarning madaniyat, san'at sohasiga munosabatlarini o'zgartirish, ularning sarmoyalari hisobiga o'zbek madaniyatini chet ellarda targ'ib qilishga erishish kerak.

Ijtimoiy taraqqiyotning qaysi bir qirrasiga nazar tashlamaylik, ularning barchasi milliy va millatlararo munosabatlarga bog'liqligi va aloqadorligini ko'ramiz. "Yurtimizda yashayotgan har qaysi inson millati, tili va dinidan qat'i nazar, erkin, tinch va badavlat umr kechirishi, bugun hayotdan rozi bo'lib yashashi – bizning bosh maqsadimizdir"[5]. Shu bois bugungi globallashuv jarayonida respublikamizdagi mavjud millatlararo totuvlikni saqlab qolish va yanada rivojlantirish, mazkur jarayonga salbiy ta'sir etuvchi omillarni bartaraf etishga doir amaliy chora-tadbirlarni tizimli ravishda amalga oshirish hamda takomillashtirib borish zaruriyati saqlanib qolmoqda. Bunda respublikamizdagi etnik guruhlar milliy ma'naviyatlari taraqqiyotiga keng imkoniyatlar yaratish bilan bir qatorda, mazkur jarayonga globallashuvning ta'sirini ham e'tibordan soqit qilmaslik lozim.

Millatlararo munosabatlar shunday jarayonki, unda teng huquqlilik, murosa, hamkorlik prinsiplariga tayaniladi. Ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va siyosiy sohalaridagi hamkorlik ixtiyoriydir. Milliy o'zlikni anglashning rivojlanib borishi boshqa millatlar manfaatlarining rivojlanishiga aks ta'sir etmaydi[6, 39]. To'g'ri bu avvalo jarayon millatlardagi bag'rikenglik bilan bog'liq. Agar milliy o'zlikni anglash bag'rikenglik tamoyiliga zid bo'lsa, tor millatchilik yoki etnoegoistik g'oyalariga berilsa, u millatlararo munosabatlarning rivojlanishiga to'siq bo'ladi, jamiyatda beqarorlik hamda fuqarolararo to'qnashuvlarning kelib chiqishiga zamin yaratadi. SHuning uchun polietnik mamlakatlarda bag'rikenglikni shakllantirish katta ahamiyat kasb etadi. Bag'rikenglik etnomadaniy plyuralizmning ijtimoiy taraqqiyot manfaatlarini bilan uyg'un tarzda rivojlanishiga imkon yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda respublikamizda qo'lga kiritilgan millatlararo totuvlikni ta'minlashda imkoniyat yaratgan chora-tadbirlar milliy o'zlikni qayta tiklash jarayonlari barqarorlikni ta'minlashda asosiy zamin bo'lgan huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy va ma'naviy mexanizmlar haqida tahlillar fikr yuritish imkonini beradi. Aytish mumkinki, mamlakatimizda yashayotgan har bir fuqaro o'z milliy ravnaqi uchun intilishlari haq-huquqlari, ehtiyojlarini qondirish uchun millatlararo munosabatlarning huquqiy asosi yaratildi. Bu fuqarolarning tengligini va erkinligini ta'minlaydi, shuningdek, fuqarolarga teng saylov huquqini berilishi barcha fuqarolarni irqi, millati, dini va boshqa belgilaridan qat'iy nazar, qonun oldida teng deb e'lon qilinishi tufayli ularni davlat va jamiyat hayotida faol ishtirok etishlari uchun keng yo'l ochadi. Mavjud qonunchiligimizdagi mazkur qoidalar xalqaro huquq normalariga to'la mos kelib, O'zbekiston qonunlarini demokratik ruhdaligini jahon amaliyotidagi ilg'or yutuqlarni o'ziga mujassam etganidan darak beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Otamuratov S. Globallashuv va milliy-ma'naviy xavfsizlik. – Toshkent: "O'zbekiston", 2013. – B. 77.
2. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. – Москва: 2001. – С. 27.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori. 2021 yil 26 mart.
4. Гегель Г. Философия права. – Москва: Мысль, 1990. – С. 227.
5. 2019 yilda mamlakatimizni rivojlantirishning eng muhim ustuvor vazifalari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. Xalq so'zi, 2018 yil 29 dekabr.
6. Mustaqillik izohli ilmiy-ommabop lug'at. – Toshkent: "Sharq", 1998.